

TALABALARINI DARS DAN TASHQARI TARBIYAVIY TADBIRLAR
ASOSIDA MULOQOT MADANIYATIGA TAYYORLASH

Karimova Nargiza Mamatkadirovna

SamDCHTI Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ta'lim tarbiya berishda tadbirlar, har xil kechalar, uchrashuvlar, tanlovlar va zakovat o'yinlari orqali talabalarga va ularning kommunikativ faoliyati rivojlanishiga turtki bo'lishi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *tarbiya, muloqot, kommunikativ ta'sir, ishontirish, ota-ona, o'qituvchi, muloqot.*

Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar metodikasining predmeti, maqsad va vazifalari, tarbiyaviy ishlarda tizimlilik, tarbiyaviy ishlarning ta'sirchanligini baholash tamoyillari, o'z-o'zini boshqarishni rivojlantirish metodikasi, tarbiyaviy jarayonini boshqarish tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va tahlil etish, tarbiyasi og'ir bolalar bilan ishlash texnologiyasi, oilaviy tarbiyaning mazmuni, an'analari, metod va vositalari, oila va maktabning o'zaro hamkorligi, oilani pedagogik tomondan qo'llab-quvvatlash, madaniy - ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ul ishini tashkil etish, guruh rahbari ishining mazmuni va metodlari, tanlovlar, musobaqa va boshqa tadbirlarni tashkil etish metodikasi o'rgatadi.

Istitut hayotida, ta'lim - tarbiya jarayonini boshqarishda guruh tyutorining boshqalar bilan almashtirib bo'lmaydigan o'ziga xos o'rni bor. U institutda juda muhim va ma'suliyatli qiyofadir. Tyutor faoliyatini aksariyat qismi tarbiyaviy jarayon bilan bog'likdir. Shu jihatdan olib qaralganda, uni guruhlarning bosh tarbiyachisi, murabbiysi, deyish mumkin. U o'z guruh jamoasini tashkil qiladi, uyushtiradi va tarbiyalaydi, o'qituvchilar, bolalar tashkilotlari, ota-onalar hamda keng jamoatchilik bilan yaqindan aloqa bog'lab, guruhlardagi umumiy tarbiyaviy jarayonga rahbarlik qiladi

Guruh tyutorining asosiy maqsadi, talabalarni to'g'ri tarbiyalash jarayonida talaba va o'qituvchi bilan bir-birini tushuna olishi va o'qituvchi tomonidan talabalarga e'tiborliroq bo'lishi kerak.

Jumladan, tadbirlar, mushoiralar, har xil kechalar, uchrashuvlar, tanlovlar va zakovat o'yinlari orqali talabalarga ta'lim tarbiya beriladi va ularning kommunikativ faoliyati rivojlanishiga turtki bo'ladi. Shunga qarab talablarning fikrlash qobiliyati rivojlanib boradi.

Tyutor tashkilot ma'muriyati bilan birgalikda va mahalla jamoasi, ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyaviy ishlarni olib boradi. Oliygoch ma'muriyati tyutor va uning olib borayotgan ishlarini doimo qo'llab-kuvvatlashlari lozim. Chunki tyutor o'z talabalarini yaxshi biladi va ularni tarbiyalash uchun nimalar kerakligini hisobga olib ish yuritadi.

O'qituvchilar tomonidan talabalarga qo'yiladigan pedagogik talablar berishga erishadi, ota-onalar, kuni uzaytirilgan guruh tarbiyachilari jamoatchilik bilan doimo aloqa bog'lab turadi. Zarur bo'lgan vaqtda o'qishda talabalarga yordam ko'rsatishni tashkil etadi. Talabalar sog'lig'ini mustahkamlashga doir ishlarni o'tkazadi va jismoniy hamda aqliy mehnat qilishga o'rgatib boriladi.

Tyutor va o'qituvchining asosiy vazifasi har bir talabaning fikrlashga hamda kommunikativ faoliyatini rivojlantirishdan iboratdir. Ayniqsa bolalarda o'qish qiyinchiliklarini yengish, tushunib o'qish va kitob bilan mustaqil ishlash uy vazifalarini bajarishda rioya qilishni olgan bilimlarini, amalda qo'llash kabi bilim olish uchun zarur bo'lgan sifatlarini shakllantirish katta ahamiyatga egadir. Talabalarining aqliy va jismoniy taraqqiy etishga madaniyatli bo'lib harakat qilish va hamisha bu haqda gamxo'rlik qilish lozim.

Talabalarni o'quv mehnatida muayyan rejaga itoat etishga o'rgatish o'quv mehnati bilan dam olishni to'g'ri tashkil etish, tashkiliy ravishda uy vazifalarini bajarish ta'lim samaradorligini oshiradi. O'quvchilar rejimga itoat etishlarini o'qituvchi, guruh rahbari va ota-onalar muntazam ravishda nazorat qilib borishlari kerak. Shu yul bilan ularni muvaffaqiyatli o'qishga, o'quv mehnatida saramjonlikka o'rgatish mumkin.

O'qish jarayonida o'rtoqlariga yordam berishni uyushtirish o'rtoqlariga o'zaro yordam, guruhda ulgurmovchilikni hollarining oldini olishga yordam beradi. Shu bilan birga guruhda o'rtoqlik do'stlik va bir jamoa bo'lib shakllanishiga olib keladi.

Guruh talabalari bilan alohida bo'lishi va yaxshi hamkorlik.

Guruh rahbari ta'lim-tarbiyaviy ishlarni yakka o'zi emas, balki shu guruhda dars beruvchi boshqa talabalar bilan hamkorlikda hal etadi. O'quv ishlarida tyutorning va shu guruhda ishlaydigan boshqa o'qituvchi-larning bir yoqadan bosh chiqarib ishlashi, talabalarga nisbatan yagona talabni amalga oshirish va talabalarning bir-biriga o'zaro yordamlari ta'lim-tarbiya sifatini oshiradi.

Shuni ham unitmaslik kerakki, bolaga tarbiyaviy ta'sir etuvchi omillar hozirgi davrda g'oyat darajada ko'paydi: oila, keng jamoatchilik, radio, televideniya kino, teatr, kitob, jurnal, musiqa va boshqalar. tyutor bolalarni yaxshi bila olishi uchun ularni o'rganish darsda, darsdan tashqari vaqtlarda umuman bolaning hayoti o'tadigan barcha sharoitlarda amalga oshiriladi. Bolani o'rganish bilan o'qituvchi uning individual xususiyatlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'quvchi yoshlar tarbiyasini takomillashtirish masalalari Samarqand. SamDU-1996-5-b.
2. Pedagogikaning dolzarb muommolari II qisim. Samarqand SamDU.- 1996-3-b.
3. Pedagogika. Prof. A.Munavvarov tahriri ostida-Toshkent.: O'qituvchi 1996.

Mavzu yuzasidan internet tarmog'i bo'yicha veb-saytlar ro'yhati:

1. www.expert.psychology.ru
2. www.psycho.all.ru
3. www.psychology.net.ru
4. www.psy.piter.com